

Revista Electrónica Primada Salud

Lic. Yamilé González Ramírez

y3566845@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-7506-6957>

Policlínico Docente Antonio Guiteras. Habana Vieja, La Habana,
Cuba.

MsC. Leonid Torres Hebra

letohe1159@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-6263-3395>

Escuela Especial René Vilches Rojas. Cerro, La Habana, Cuba

Cómo citar este texto:

González Ramírez, Y., Torres Hebra, L. (2025) COVID 19, sistema provincial de radio y determinantes sociales de salud. Evidencias de una relación productiva. Primada Salud. Vol. I. No. 2. Mayo 2025. Pp. 1-15. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14709211>

Indexada y catalogado por:

Recibido: junio 2024.

Aceptado: septiembre de 2024.

Publicado: enero 2025.

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

COVID 19, SISTEMA PROVINCIAL DE RADIO Y DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD. EVIDENCIAS DE UNA RELACIÓN PRODUCTIVA

Yamilé González Ramírez

Licenciada en Psicología. Policlínico Docente Antonio Guiteras. Habana Vieja, La Habana, Cuba.
<https://orcid.org/0009-0005-7506-6957>
y3566845@gmail.com

Leonid Torres Hebra

Máster en Ciencias de la Educación con Mención en Educación Especial. Escuela Especial René Vilches Rojas. Cerro, La Habana, Cuba
<https://orcid.org/0009-0008-6263-3395>
letohe1159@gmail.com

...

Correspondencia: y3566845@gmail.com

RESUMEN

El Sistema Nacional de Salud de Cuba logró garantizar una respuesta eficaz y con equidad en el enfrentamiento a la COVID-19, en este empeño la estrategia de trabajo intersectorial fue decisiva. El presente artículo tiene como objetivo caracterizar cómo se tuvieron en cuenta los factores determinantes sociales de salud en la Provincia de la Habana desde la labor comunicacional del Sistema Provincial de Radio, que permitió en los tiempos de confinamiento llegar a audiencias diversas.

Palabras clave: COVID-19, Sistema Provincial de Radio, Determinantes Sociales de Salud.

COVID-19, PROVINCIAL RADIO SYSTEM AND SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH. EVIDENCE OF A PRODUCTIVE RELATIONSHIP

Abstract

The Cuban National Health System managed to guarantee an effective and equitable response in the fight against COVID-19. In this endeavor, the intersectoral work strategy was decisive. The objective of this article is to characterize how the social determinants of health in the Province of Havana were taken into account from the communication work of the Provincial Radio System, which allowed reaching diverse audiences during times of confinement.

Keywords: COVID-19, Provincial Radio System, Social Determinants of Health.

COVID 19, SISTEMA DE RÁDIO PROVINCIAL E DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE. EVIDÊNCIA DE UM RELACIONAMENTO PRODUTIVO

Resumo

O Sistema Nacional de Saúde Cubano conseguiu garantir uma resposta efetiva e equitativa na luta contra a COVID-19. Nesse esforço, a estratégia de trabalho intersectorial foi decisiva. O objetivo deste artigo é caracterizar como os determinantes sociais da saúde na Província de Havana foram considerados por meio do trabalho de comunicação do Sistema Provincial de Rádio, o que permitiu atingir públicos diversos em tempos de confinamento.

Palavras-chave: COVID-19, Sistema Provincial de Rádio, Determinantes Sociais da Saúde.

COVID 19, SYSTÈME RADIOPROVINCIAL ET DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ. PREUVE D'UNE RELATION PRODUCTIVE

Résumé

Le système national de santé cubain a réussi à garantir une réponse efficace et équitable dans la lutte contre la COVID-19. Dans cette entreprise, la stratégie de travail intersectorielle a été décisive. Le but de cet article est de caractériser comment les déterminants sociaux de la santé dans la province de La Havane ont été pris en compte à travers le travail de communication du Système de Radio Provincial, qui a permis d'atteindre des publics divers en période de confinement.

Mots-clés : COVID-19, système radiophonique provincial, déterminants sociaux de la santé.

INTRODUCCIÓN

Concluía diciembre de 2019 y los diversos medios de comunicación en sus políticas editoriales alertaban sobre una rara enfermedad que azotaba a los habitantes de la ciudad china de Wuhan. Para el 30 de enero la OMS declara emergencia sanitaria internacional debido a su rápida expansión. Este nuevo coronavirus Covid-19 tomaba por sorpresa a un gran número de países, continentes y prácticamente a todo el mundo, desde entonces un desafío multidimensional, que a partir del 11 de marzo de 2020 fue identificado como pandemia.

En un contexto difícil por la propagación de la enfermedad, se multiplicaron teorías conspirativas relativas al SARS-CoV-2. Así fue como la efectividad de tratamientos, número de contagiados, implicaciones económicas en los países afectados, las naciones que han desarrollado vacunas, o remedios desinfectantes, y otras temáticas relacionadas, hicieron que el entorno informacional y tecnológico fuera inusitado (Durán García, 2023).

Era puntual desasirse de todo rumor hegemónico y emerger con un sólido Sistema de Salud Pública, puesto a prueba en otras circunstancias. Regirse por el principio integrador de intersectorialidad, la estrategia de intervención coordinada entre las instituciones, con acciones concretas destinadas a tratar los problemas vinculados con la salud, el bienestar, la calidad de vida (Castell-Florit et al., 2020), y dar respuesta eficaz a la situación epidemiológica.

Cuba en su proceso de enfrentamiento, diseña el Plan para la Prevención y Control con tres etapas y acciones específicas, una de ellas fue la elaboración de un programa integral de comunicación que orientara oportunamente a la población y en particular a los diferentes organismos involucrados (Rodríguez y Odriozola, 2020).

La Radio se insertó dotando de sentidos las transmisiones, por su facilidad de acceso y responsabilidad social. Fue en tiempos de coronavirus, vacuna (Zucchi, 2020). Abrió sus micrófonos para ponderar en primera persona el relato de quienes resistieron y enfrentaron la enfermedad. Al no

limitarse a testimonios, las acciones comunicativas habituales readaptaron sus perfiles con cambios de programación, encadenamientos, y otras rutinas productivas.

El estudio explica desde la fórmula información en salud oportuna, empatía social, actualidad y compromiso - mayor audiencia, las estrategias de la Radio Cubana específicamente del Sistema Provincial, por ser la Habana la región de mayor complejidad en el enfrentamiento a la epidemia. ¿Cómo el Sistema Provincial de Radio (SPR) rediseñó su programación y tuvo en cuenta los determinantes sociales de salud para llegar a audiencias diversas en tiempos de confinamiento? ¿Cuáles fueron las principales actividades intersectoriales que ayudaron a reforzar la promoción de salud? Las respuestas, en los apartados siguientes.

DESARROLLO

Se realizó una revisión documental sobre el impacto y el modo de enfrentamiento a la COVID 19, las determinantes sociales de salud, y las ventajas comunicativas que pudo tener la Radio en período pandémico.

En la búsqueda se usó Google para la recopilación de textos informativos, Google Académico, Scielo, Redalyc y la Biblioteca Virtual de Salud de Infomed para recuperar artículos elaborados por prestigiosos autores cubanos, y extranjeros.

La crisis mundial causada por el coronavirus se había prolongado, la geopolítica contemporánea se estaba reconstruyendo, y lo hacía a partir de una multipolaridad en donde los recursos económicos seguían teniendo un peso fundamental.

“(…) Los gobiernos, reaccionaron de acuerdo a sus posibilidades, en la medida en que se conocían más detalles de la enfermedad y la forma de enfrentarla. Las medidas de refuerzo de los sistemas sanitarios fueron implementadas de forma desigual, porque no todos los países, estados o regiones, se encontraban en la misma situación de desarrollo.” (Durán García, 2023).

En esas circunstancias las expresiones de solidaridad entre estados y comunidades ocuparon un lugar relevante. Cuba robusteció el sentido y el prestigio alcanzado por su Sistema Nacional de Salud Pública con sus ayudas humanitarias a otras regiones, al respecto el intelectual Ignacio Ramonet refirió: “(…) un pequeño país, digno de admiración se ha distinguido por su altruismo y generosidad, un país sitiado y bloqueado desde hace sesenta años.” (Ramonet, 2020).

Unido a esas muestras solidarias, en la nación se lograron articular políticas sanitarias y de seguridad que reforzaron las importantes capacidades científicas, tecnológicas y profesionales para enfrentar la pandemia; ejemplo de ello fue el Plan Nacional Intersectorial para controlar la COVID 19, puesto en práctica con la conducción de las autoridades de gobierno y sus políticas públicas efectivas. (Mas Bermejo et al., 2020).

En opinión de los autores no hubiera sido positivo si el país no toma en cuenta como posibles factores de riesgo las diferencias entre los territorios, otras determinantes del estado de salud de la población y sus implicaciones para la respuesta inmediata.

Sin lugar a dudas las medidas de aislamiento, el reordenamiento del comercio, los ajustes en la jornada laboral, la implementación del teletrabajo, las restricciones de viajes, la participación comunitaria; todas fueron medidas efectivas. De igual forma la vinculación con organismos internacionales, la Oficina Panamericana de la Salud y la OMS mediante una comunicación permanente entre los equipos técnicos de sus sedes y el MINSAP. (Durán García, 2023).

En ese sentido el enfoque de información y comunicación adoptado en la crisis sanitaria de la COVID-19 se diseñó según lo dispuesto en la Directiva No. 1 del Presidente del Consejo de Defensa Nacional para la Reducción de Desastres y tuvo en cuenta la Guía Metodológica para el Proceso de Reducción de Desastres de la Defensa Civil Cubana y las recomendaciones de la OMS para estos fines. (Durán García, 2023).

La campaña de comunicación adoptada en Cuba, fue conducida por un sub-grupo temporal de trabajo en el MINSAP integrado por directivos, funcionarios y especialistas de organismos políticos y medios de comunicación implicados en el proceso.

Todas las decisiones se reforzaron, la información se readaptó a los tiempos de urgencia sanitaria. Para Díaz Díaz-Canel Bermúdez y Núñez Jover, fue “un ejercicio de comunicación social que ofreció confianza y orientación a la población, a la vez que dignificó con apreciable reconocimiento social el aporte del personal de la salud y de los científicos.” (2020).

Radio cubana sonido amigable en período pandémico

Desde que en el mes de marzo de 2020 se dieran a conocer los primeros casos de COVID-19 en Cuba, la radio desarrolló su comunicación dirigida a orientar, educar, recrear, informar y elevar la cultura de la ciudadanía, a través de sus 100 emisoras, una internacional, seis nacionales, 19 provinciales, 74 municipales y 68 sitios webs (Castillo, 2020).

Cada medio de comunicación tiene un encanto característico, la radio según Rodero (2020) fue el medio con una percepción más positiva en el tratamiento de la crisis del coronavirus, y el que consiguió una mejor nota (Rodero Antón, 2020). En Cuba frente a la competencia de otros soportes, con otras posibilidades de trasmisión supo insertarse en el panorama mediático en plena crisis sanitaria, acomodando sus contenidos a la urgencia, adaptando sus perfiles profesionales y fortalecer la información, educación sobre la COVID 19, mediante estilos comunicativos asertivos.

El Sistema Provincial de Radio integrado por las emisoras Radio Ciudad de la Habana, Radio Metropolitana y Radio COCO se mantuvo al aire las 24 horas del día, con programación especial, diseñada por horarios para distinguir los estilos de cada una de sus plantas. Sobre la marcha se elaboraron las respuestas sonoras, pues la pandemia irrumpió en un escenario económico, político y

social complejo en el que la Habana tuvo un desarrollo de la epidemia diferente, en comparación con el resto del país. (Durán García, 2023).

Su división político administrativa con calles y avenidas que delimitan a los municipios, densidad poblacional, urbanización, la movilidad de sus habitantes y la concentración de otros pobladores provenientes de todas partes de Cuba (Durán García, 2020), indicaron perfeccionar el diagnóstico de la situación de salud y acentuar el estudio de sus principales determinantes.

¿Qué factores influyen y determinan el nivel de salud de las poblaciones?

Un argumento sustancial es que la asistencia médica no es el principal impulsor de la salud de las personas, el enfoque social integra a los otros factores que ayudan a las personas a mantenerse saludables. Dígase las condiciones diversas en que ellas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, así contemplado como determinantes sociales en salud. En este concepto también se integra el sistema de salud. (Karam et al., 2019).

Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende, a su vez, de las políticas adoptadas. (Karam et al., 2019).

¿Cuáles fueron las estrategias comunicativas en las radios internacionales? ¿La promoción en salud se realizó desde la perspectiva de los determinantes sociales? ¿Las políticas de salud y el presupuesto destinado a ello, la distribución de los servicios en tiempos de pandemia, incluido el de un medio tan asequible como la Radio, pudo llegar a todas las audiencias y comunidades?

En revisiones bibliográficas se extrajo que en Italia la comunidad científica no siempre fue escuchada por los medios de comunicación, durante la primera ola de la pandemia Covid 19. Aunque muchos expertos invitaron a observar un comportamiento prudente, las personas subestimaron el problema, lo negaron. De esa forma se constató lo penetrante y difícil de eliminar el sesgo de confirmación. (Martín y Giorgi, 2021).

La radio universitaria italiana, aunque tuvo algunas iniciativas para evitar inequidades entre sus estudiantes, el acceso a la red o fibra digital no se distribuyó equitativamente, penalizando a las personas que residen en las zonas más periféricas o rurales del país (Martín y Giorgi, 2021).

Desde otra área geográfica se supo de la estrategia institucional implementada por el Gobierno Federal Brasileño fue un ejemplo radical de respuesta a la pandemia según la lógica neoliberal, superar la epidemia con regulación y costos mínimos, aunque se sepa que implicará la muerte de miles de personas (Lima y Costa, 2021). En Colombia por su parte el Jefe de Programación Musical y Cultural de Radio Nacional en entrevista concedida para la UNESCO refiere: “La radio sigue siendo una compañía esencial para todos independientemente del estilo de vida.” (ONU, 2022).

Al definir la reacción de la audiencia ante el Sars CoV 2 la ONU alega: “(...) no obstante, el papel que la radio ha tenido desde su surgimiento en Colombia (...) La gente se volcó a las redes

sociales pese a la historia radial del país, donde los medios de comunicación grandes pertenecen a conglomerados económicos que tienen que ver con intereses empresariales y políticos.” (2022).

Es de considerar que pudo la radio pública en Colombia potenciar aún más la comunicación en salud, y variar sus estrategias habituales. Por otra parte, un matiz diferente en la búsqueda, lo aportó España. Como ha ocurrido en otros momentos difíciles de la historia, en esta pandemia y especialmente durante el confinamiento la radio ha incrementado el número de oyentes y el tiempo de exposición (Rodero Antón, 2020).

Sin embargo, la preferencia no guarda relación con una respuesta social organizada desde la intersectorialidad (Castell-Florit et al., 2020), pues al profundizar en datos de epidemiología crítica se constata como una de las determinantes sociales más profundas del colapso sanitario en España fue considerar la salud como mercancía a la que se accede por el mercado. Esas políticas excluyentes, generaron asimetrías y desigualdades que impactaron ferozmente en el campo de la salud (Medina y Castillo, 2021).

Los medios de comunicación masivos forman parte de la súper estructura político ideológica de la sociedad y su utilización depende de los objetivos que persiga. La experiencia ha demostrado que países con voluntad política, integración de sectores, organismos e instituciones, tienen más éxitos que países que no tienen esos atributos y donde predominan intereses mercantilistas en el enfrentamiento a la epidemia COVID-19 (Medina y Castillo, 2021).

La salud en Cuba es un derecho humano para todos. La equidad, la promoción del desarrollo y la justicia social son pilares básicos asentados en la Constitución de la República. Si algo ayudó en el enfrentamiento a la pandemia fueron los principios inalterables de accesibilidad y gratuidad de los servicios, la orientación preventiva, la elevada participación comunitaria e intersectorialidad (Mas Bermejo et al., 2020).

El descubrimiento de un nuevo virus, el Sars-CoV 2, que dio origen a la enfermedad denominada COVID-19 cambió el modo de relacionarse y mostrar afectos. Contrario al distanciamiento requerido, la Radio desarrolló sus formas de producción comunicativa y ejercicios profesionales adaptados al nuevo contexto, acercándose cada vez más a su audiencia. En ese cometido la tecnología fue su principal aliada. Vía inmejorable para los nuevos métodos de trabajo.

El Sistema Provincial, en lo adelante SPR desde la Dirección de Información y Propaganda llevó a cabo sus estrategias con transmisión directa, sobre el tema. De igual modo sus menciones, promociones mensajes cortos, jingles se destinaron principalmente a la percepción del riesgo, el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias y otras condicionantes que marcaron el ritmo y los resultados de la enfermedad, en la Habana.

Con un enfoque orientado hacia los determinantes sociales de salud el SPR distribuyó en sus transmisiones propaganda indirecta desarrollada por locutores, y especialistas en diferentes escenas sociales, invitados a sus programas. Se destinaron espacios a comentar sobre las tasas de letalidad y

muerte por COVID, los riesgos y vulnerabilidades en las personas mayores de 60 años, que viven solos, aunque este no fue un factor en sí de transmisión de la enfermedad, sino el envejecimiento biológico, la comorbilidad y la inmunosenescencia (Casanova Moreno, 2020).

En el mismo orden la distribución por sexo y edad, su relación con la infección por COVID 19 fue uno de los componentes analizados como determinante social en salud de la Provincia. Al respecto en la programación radial se destinaron segmentos de promoción de salud con enfoque de género, al ser los hombres los que tuvieron mayor riesgo a enfermar y morir, en comparación con las mujeres.

Se abordó por especialistas en el SPR pues tal aseveración demográfica responde a diferencias biológicas en las respuestas del organismo humano ante enfermedades respiratorias como la Covid 19, además de causas sociales asociadas a la mayor movilidad espacial del sexo masculino, desde su condición de proveedor (Díaz et al., 2022), empleo fuera del municipio o a comportamientos de riesgo.

Otros contenidos de importancia epidemiológica fueron asumidos por los periodistas para tributar en el SPR, temáticas previamente evaluadas por el Grupo Temporal del Gobierno en la Provincia. Desde la zona del reporte, o desde sus casas lograron caracterizar determinantes sociales de salud como diferencias intermunicipales, densidad poblacional o las condiciones sociales y económicas, todas, evidenciaron que en el barrio estaba nuestro principal desafío (Portal, 2021).

Así fue cómo por el particular estrés pandémico prevalecieron los temas dirigidos a los pequeños y sus cuidadores. Los niños fueron especialmente sensibles a los cambios en sus rutinas y hábitos de vida, las medidas de la cuarentena interrumpieron sus actividades y el apoyo social y solían reaccionar con desajustes emocionales y de conducta. (García et al., 2022).

Múltiples retos enfrentaron los medios de comunicación frente a la inédita realidad de la pandemia. Dramáticos acontecimientos ocasionados por la trasmisión del SARS-CoV-2, donde el SPR se apoyó en el liderazgo efectivo del gobierno y sus instituciones (Castell-Florit et al., 2020).

Es de destacar el empleo de los recursos expresivos, voz, música, silencio ayudaron a equilibrar momentos de tensión, tanto para los realizadores como para personal de salud que ofrecía testimonio u oyentes en general. En ese sentido se tuvo en cuenta la premisa de que la familia es una determinante de la salud humana (Berenguer et al., 2017) para designar enlaces y narrativas.

Así en las dinámicas radiales del SPR fueron previstos grupos poblacionales y temas sensibles como las condiciones de vivienda, convivencia intergeneracional, el duelo, familias resilientes, violencia doméstica, la pérdida del empleo, la importancia del apoyo social, el manejo de la ansiedad y el estrés, recursos adaptativos, hábitos saludables, cambios de rutinas, adicciones, entre otros.

Se manejó con mucho cuidado los problemas sociales, los procesos psicopatológicos, las discapacidades, se usó un lenguaje directo sin ambages, asertivo, evitando estigmatizar.

De tal manera resultaron indiscutibles potenciadores en salud ante la Covid 19, la retroalimentación, la interactividad pues el SPR incrementó las horas de transmisión para establecer un diálogo ameno y creativo con los oyentes, su marcador notable fue el audio en vivo. Así se propició un clima psicológico favorable de seguridad, confianza, positividad y empatía.

Al estar en internet el SPR llegó no solo a la Provincia de la Habana, indicador demográfico de incidencia del virus (Díaz et al., 2022) y zonas aledañas, pudo gracias a sus recursos sonoros articularse en un discurso más amplio, en el que nadie quedara fuera, sin distinciones. Por señal analógica tradicional, en onda corta, página digital o audio real, la Radio estuvo al alcance de todos, sin excepciones

CONCLUSIONES

El amor es indispensable para **conectar, comprender y cuidar** fue un sentimiento, una virtud determinante de salud en la respuesta mediática estudiada, si la licencia es permitida. En el enfrentamiento a la Covid 19, y las estrategias comunicativas efectuadas por el Sistema Provincial de Radio mostró su eficacia y deber social.

La aceptación, gravedad y letalidad del virus obedeció a la sensibilidad de los sistemas de vigilancia de cada país. En Cuba la confianza en el gobierno, las instituciones de salud y demás sectores, permitió aseverar que es una sociedad con estructuras y sistemas cooperativos solidarios, que a nadie desprotegería.

Pudo la Radio desde su promoción en salud, porque en tiempos de Covid todos fueron promotores, distinguir grupos de población en riesgo, sí, basar sus dinámicas en las determinantes sociales de salud, pero no estuvo exenta ella misma, de provocar efectos fisiológicos y cognitivos por la sobresaturación informativa.

Por otra parte, negar que fueran situaciones ambiguas, muy estresantes, con determinados niveles de incertidumbre, sería irracional, porque hubo realizadores que enfermaron; no obstante, las transmisiones no se interrumpieron. Fue un verdadero desafío, gracias a las acciones y los compromisos necesarios se pudieron abordar cada problemática, solución o alternativa, llegando a las personas, los grupos y las organizaciones, en algunos casos críticas, para el logro sanitario.

Aun así, se crearon oportunidades gracias al Sars CoV 2 que fortalecieron la capacidad para promover la salud, pues se incluía un aspecto nuevo y decisivo en el enfrentamiento a la pandemia, la responsabilidad social.

El Sistema Provincial de Radio reaccionó con inmediatez, hubo médicos, enfermeros, oyentes habituales que fueron, sin pensarlo dos veces, reporteros. Otros lo hicieron a partir de su propia historia.

La COVID 19 demostró desde su impronta nociva, que la Habana y toda Cuba debían

establecer sinergias de comunicación avaladas por el compromiso de salud, los esfuerzos, la creatividad y voluntad políticas. Ejercicio válido que supo perfilar audiencias y ganar en credibilidad. Reto logrado, qué más se podría pedir.

REFERENCIAS

- Berenguer, G. C. M., Pérez, R. A., Dávila, F. M. y Sánchez, J. I. (2017). Determinantes sociales en la salud de la familia cubana. *Revista Médica de Santiago de Cuba. MEDISAN*; 21(1).
<https://medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/6>
- Casanova Moreno, M. D. L. C. (2020). Desafío a la COVID-19, Conferencias de Promoción de Salud y Objetivos de Desarrollo Sostenible. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 24(6).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-02552020000600001&script=sci_arttext
- Castell-Florit, S. P., Acevedo, M. M., Vidal, L. M. J. (2020). La intersectorialidad en Cuba es una fortaleza para el enfrentamiento a la COVID-19. *Revista de Información Científica para la Dirección de salud. INFODIR*, 0(32).
<http://www.revinfodir.sld.cu/index.php/infodir/article/view/836>
- Castillo, O. (2020, mayo). *Cuba contra la COVID-19*. Entrevistado por Randy Alonso en Mesa Redonda [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=0uBVDqFP-NQ>
- Díaz, A., Molina, M., trinquete, E., Barros, O., Rodríguez, A., Orbea, M., Mora, A., Araujo, R., Fornós, A., Martín, C., Dujarric, G., Rodríguez, D., Terrero, A., Díaz, M. Benítez, I., Bourzac, L., Oliveros, E. Alfonso, M., Quintana, L., ... Garma, D. (2022). Demografía y COVID-19: Diferenciales sociales y epidemiológicos de una pandemia. *Anales de la Academia de Ciencias de Cuba*, 12(3).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-0106202200016&lng=es&tlng=es.
- Díaz-Canel Bermúdez, M., Núñez Jover, J. (2020). Government management and Cuban science in the confrontation with COVID-19. *Anales de la Academia de Ciencias de Cuba*, 10(2), 881.
<http://covid19.sld.cu/index.php?P=FullRecord&ID=711>
- Durán García, F. (2023). Epidemiología de la Covid-19 La Habana. 2020. [Tesis de doctorado, Universidad de Ciencias Médicas, La Habana, Cuba]. *Revista De Información Científica Para La Dirección En Salud. INFODIR*.
<https://revinfodir.sld.cu/index.php/infodir/article/view/1382/1676>
- Durán García, F. A. (2022). Respuesta individual y comunitaria en el desarrollo de la epidemia por COVID-19 (La Habana, 2020). *Infodir*, (38).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1996-35212022000200004&script=sci_arttext&tlng=en

- García, M. A., Castellanos, C. R., Álvarez, C. J., Pérez, Q. D. (2022). Aislamiento físico en los hogares a causa de la COVID-19: Efectos psicológicos sobre niños y adolescentes cubanos. *Revista Cubana de Psicología*, 2(2).
<https://revistas.uh.cu/psicocuba/article/view/233>
- Karam, C. M. A., Castillo, S. Y., Moreno, P. P., Ramírez, D. N. (2019). ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? *Revista de Medicina e Investigación Universidad Autónoma del Estado de México*, 7 (1) 55 – 59.
<https://medicinainvestigacion.uaemex.mx/article/view/18887>
- Lima, V. F. D., Costa, B. T. F. (2021). De líder a paria de la salud global: Brasil como laboratorio del “neoliberalismo epidemiológico” ante la COVID 19. *Foro Internacional*, LXI, 2 (244), abril – junio.
<https://doi.org/10.24201/fi.v61i2.2835>
- Martín, D., Giorgi, M. (2021). *Radios universitarias en tiempos de infodemia*. San José, Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica (SIEDIN). Biagi R. (cap. 9, p.206).
- Mas Bermejo, P., Sánchez, V. L., Somarriba, L. L., Valdivia, O. N. C., Vidal, L. M. J., Alfonso, S. I., Seuc, J. A., Almeida, C. Y. Morales, O. R. (2020). Equidad y respuesta del Sistema Nacional de Salud de Cuba ante la COVID-19. *Rev Panam Salud Pública*;44.
<https://iris.paho.org/handle/10665.2/53122>
- Medina, B. R., Castillo, H. N. (2021). La pandemia de la COVID-19. Una mirada desde la epidemiología crítica. *Medisur*, 19(1). <http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4968>
- Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2022). Sí a la Radio, sí a la confianza. Reacción frente a la pandemia. Cultura y Educación. *Entrevista a Jaime Andrés Monsalve, Jefe de Contenidos Culturales y Musicales de Radio Nacional de Colombia (11 de febrero 2022)* Noticias ONU. Mirada global Historias humanas.
<https://news.un.org/es/story/2022/02/1503942>
- Portal, M. A. J. (2021). Salud Pública en Cuba: el reto de aprovechar todas las experiencias de la COVID-19. *Revista de Información Científica para la Dirección de salud. INFODIR*, 0(37).
<https://revinfodir.sld.cu/index.php/infodir/article/view>
- Ramonet, I. (2020). La pandemia y el sistema-mundo: Un hecho social total. *Comunicación: estudios venezolanos de comunicación*, (190), 95-124.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7854202>
- Rodero Antón, E. (2020). La radio: el medio que mejor se comporta en las crisis. Hábitos de escucha, consumo y percepción de los oyentes de radio durante el confinamiento por el Covid-19. *El profesional de la información*, 29(3).
<https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/download/80360/50035>

Rodríguez, J. L., Odriozola, S. (2020). Impactos Económicos y Sociales de la COVID 19 en Cuba: Opciones de políticas. *La Habana: PNUD.*

Zucchi, M. (2020). La radio en tiempos de coronavirus: cumple 100 y se vuelve más fuerte. *Clarín.*
https://www.clarin.com/espectaculos/radio-tiempos-coronavirus-cumple-100-anos-vuelve-fuerte_0_M9GrIRNnJ.html?srsIid=AfmBOootQ9G_p9gH8k79LnEJrMyHn_tzvX8CA3_l8zhsmuWNP0nXsfov

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Coautor: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.